

УДК 639.1.053

СТАТИСТИКА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Ю.А. Козлов

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М.Житкова (ВНИИОЗ), Киров, Россия
Вятская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Киров, Россия
e-mail: iury.cozlov@yandex.ru

В статье приводится анализ статистических данных охотничьего хозяйства Дальневосточного федерального округа.

Ключевые слова: охотничье хозяйство, статистика, закрепленные охотничьи угодья, охотпользователь.

STATISTICS HUNTING FAR EASTERN FEDERAL OKRUG

Y.A. Kozlov

Prof. B. M. Zhitkov All-Russian Scientific and Research Institute
on Hunting and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia

The article provides an analysis of the statistics of hunting Far Eastern Federal District.

Key words: hunting, statistics, fixed hunting grounds, hunting grounds users.

Существует несколько источников официальной информации по охотничьему хозяйству: данные федерального статистического учета и административные данные (Госохотреестр, Лимиты добычи охотничьих ресурсов, Региональные экологические доклады). В данном сообщении мы будем опираться на данные Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), т.к. публичная власть РФ опирается на ее информацию. Удовлетво-

рение потребностей органов власти и иных организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации – главная задача Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Большинство данных по охотничьему хозяйству публикуемых Росстатом имеет укрупненный вид и не содержит данных в разрезе по субъектам. Однако имеются некоторые показатели: площадь закрепленных охотничьих угодий, количество охотпользователей и некоторые виды затрат на ведение охотничьего хозяйства, которые уточнены до регионального уровня.

В данном сообщении приведены некоторые показатели охотничьего хозяйства Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением Чукотского автономного округа, опубликованные в статистических сборниках Росстата. Наиболее интересны для нас: площадь закрепленных охотничьих угодий и количество охотпользователей (рис. 2).

Относительно площади закрепленных охотничьих угодий в связи с большими расхождениями по абсолютным значениям используется показатель «Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта РФ» (рис. 1).

Рис. 1 – Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта РФ

На представленном графике отражены изменения в доли закрепленных охотничьих угодий по ДФО. Уровень закрепления охотничьих угодий некоторых субъектов интересно отличается от показателей региона в целом. Также интересные результаты показывает сравнение доли закрепленных охотничьих угодий с изменениями числа охотпользователей по регионам ДФО (рис.2).

Рис.2 – Число охотпользователей

Сами по себе абсолютные данные по числу охотпользователей говорят лишь о росте таковых. Производная двух показателей размер средней площади охотничьего хозяйства (для закрепленных охотничьих угодий) (рис.3).

Рис.3 – Средняя площадь охотничьего хозяйства

На приведенном рисунке видно, связи с неравномерным изменением числа охотпользователей и площади закрепленных охотничьих угодий, в некоторых регионах возникает процесс дробления охотничьих угодий. Похожие процессы происходят в Приволжском федеральном округе (Козлов, 2013), а также в Северо-западном федеральном округе (Козлов, 2014).

Исходя из данных Росстата невозможно объяснить причины протекающих процессов. Изучение региональных нормативно-правовых актов субъектов РФ, поможет разобраться в источниках колебаний показателей охотничьего хозяйства как на уровне федерации так и субъектов РФ.

Список литературы

1. Козлов Ю.А. Основные показатели охотничьего хозяйства Приволжского федерального округа по данным Росстата.: Охотничье хозяйство: проблемы и пути их решения: сборник статей научно-практической конференции. 13-16 марта 2014г. / отв. ред. Зеленов А.Н. – Нижний Новгород: ВЗАО «Нижегородская ярмарка», 2014. – с.
2. Козлов Ю.А. Статистика охотничьего хозяйства Республики Карелии и сопредельных регионов / Ю.А. Козлов // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства: Сб. материалов II междунар. науч.-практ. Конф. – Иркутск, 28-31 октября 2014 г.. – Иркутск: Оттиск, 2014. – С.85-89.
3. Росстат. Охрана окружающей среды в России – 2010 г./ Федеральная служба государственной статистики. //Статистический сборник. М.: 2010 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_54/IssWWW.exe/Stg/05-04.htm
4. Росстат. Охрана окружающей среды в России – 2012 г./ Федеральная служба государственной статистики. //Статистический сборник. М.: 2013 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_54/IssWWW.exe/Stg/05-04.htm
5. Росстат. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России – 2013г./ Федеральная служба государственной статистики. //Статистический сборник. М.: 2013 462 с.